

Relações entre a heurística de Lakatos e a história da teoria dos números complexos

Disciplina: FLF0369 - Teoria do Conhecimento e Filosofia da Ciência II – Prof. Osvaldo Pessoa Jr.
Autor: Daniel Lavieri – N° USP 11253598
1º Semestre - 2022

1. Apresentação

Neste trabalho, procuro vincular uma parte da obra de Imre Lakatos, mais especificamente o primeiro Lakatos, com a teoria dos números complexos. Em minhas leituras percebi que havia uma estreita relação entre a proposta presente na obra "*Provas e Refutações*" com o modo como se deu a descoberta e o desenvolvimento dos números imaginários e, posteriormente, dos números complexos.

O reconhecimento do trabalho de Lakatos está associado ao chamado *programa de pesquisa*, que é usado no intuito de explicar o desenvolvimento da ciência empírica. Em relação à Matemática, área a que se voltou principalmente no início de sua carreira, Lakatos embasa suas reflexões na história da Matemática, estendendo o falsificacionismo de Karl Popper aos enunciados da Matemática.

O objetivo aqui é explorar possíveis relações entre algumas contribuições filosóficas de Lakatos, relacionadas ao método de provas e refutações, e aspectos relevantes da história do desenvolvimento da teoria dos números complexos, levando em consideração aspectos filosóficos e históricos da Matemática e focando o método heurístico de Lakatos, ou, em outras palavras, sua "*Lógica do Descobrimento Matemático*", expressão que é inclusive subtítulo da obra em questão.

2. Introdução

O filósofo da ciência húngaro Imre Lakatos dedicou parte de sua obra aos conhecimentos relacionados à ciência e também à matemática, esta última tratada

especialmente na obra "*A Lógica do Descobrimento Matemático: Provas e Refutações*"¹, que aqui servirá de base para se explorar os princípios lakatosianos relacionados à sua abordagem dos problemas matemáticos.

O segundo Lakatos ainda desenvolverá sua "metodologia dos programas de pesquisa científica" (abreviada por MPPC), que é uma explicação lógica do fazer científico e apresentará junto com ela ideias como o núcleo duro de uma teoria e o seu cinturão protetor, as heurísticas negativa e positiva que orientam o progresso dos programas de pesquisa, etc. Ou seja, embora as ideias de Lakatos não se limitem somente às presentes em "Provas e Refutações", é a partir dessa obra que pretendo analisar as possíveis relações entre a maneira com que a teoria dos números complexos se desenvolveu ao longo da história, com a proposta de Lakatos, em especial no que tange à heurística, ou a sua lógica do descobrimento matemático.

3. Sobre a obra "Provas e Refutações" e a heurística de Lakatos

Influenciado pelos trabalhos de Karl Popper e Thomas Kuhn, Lakatos adaptou a filosofia da ciência desses filósofos à Matemática fazendo as alterações que ele considerava necessárias.

No contexto deste trabalho, a atividade heurística na Matemática é um processo que ocorre de forma lenta, e na qual a Matemática informal (quase-empírica) ajuda no desenvolvimento da Matemática formal mediante incessante aperfeiçoamento de opiniões por especulação e crítica, pela lógica das provas e refutações. É ao final da Introdução, que Lakatos explica que seu propósito é desafiar o formalismo na matemática, e mostrar que a matemática informal cresce por essa lógica de "provas e refutações".

Nesse sentido é que surge o quase-empirismo, que é o nome atribuído à filosofia da matemática desenvolvida por Lakatos. Nesta acepção, Lakatos considera

¹ Lakatos, I. (2015). *Proofs and refutations: The logic of mathematical discovery*. Cambridge university press.

que a atividade dos matemáticos possui imperfeições que são inerentes a qualquer atividade ou criação humana.

Desse modo, segundo Lakatos, não haveria diferenças significativas entre o desenvolvimento das ciências naturais e o desenvolvimento da Matemática (ao menos no que se refere à Matemática informal), ou seja, não pode existir uma epistemologia própria da Matemática que esteja fora da epistemologia geral das ciências empíricas. Desta forma, Lakatos estende o falsificacionismo popperiano à Matemática. A proposta de Popper é a de uma lógica da descoberta científica, em que ele argumenta que a ciência avança através de processos de conjecturas, provas e refutações. Mas enquanto Popper considerava as refutações das teorias empíricas como definitivas, Lakatos afirmava a possibilidade de defender sempre uma teoria matemática contra uma possível refutação. Ele expôs sua metodologia explicitamente na obra "*Provas e Refutações: a lógica do descobrimento matemático*", que foi postumamente publicada.²

Nesta obra, Lakatos expõe sua visão do progresso da matemática, apresentando o seu método de provas e refutações que forneceria as bases para uma correta interpretação da História da Matemática.

A tese de *Provas e Refutações* se refere à descoberta matemática. Ali, Lakatos trata de expor um método heurístico no sentido de apresentar os passos para o desenvolvimento do conhecimento matemático, com a descoberta de novos resultados inserido em um contexto de pesquisa matemática.

Lakatos, desse modo, propõe aperfeiçoar o método popperiano de conjecturas e refutações considerando a Matemática produto do mesmo processo hipotético-dedutivo das demais ciências. Para isso, elaborou propostas como o Quase-Empirismo e a Metodologia de Programas de Pesquisa Científica (um desenvolvimento posterior de Lakatos, como já mencionado). Mas é em "Provas e refutações" que temos um paralelo ao método popperiano.

² Molina, Jorge Alberto. "Lakatos como filósofo da matemática." *Episteme* 13 (2001). p. 2 e 6

4. Breve história dos números complexos³

O livro *Esteriometria*, do matemático grego da antiguidade Herón de Alexandria, publicado no primeiro século depois de Cristo, traz o primeiro registro de um número radical negativo, o cálculo de $\sqrt{81-144}$, surgido a partir do desenho de uma pirâmide. Após algum tempo, aproximadamente em 275 d.C., no livro *Arithmetica*, de Diofanto, aparece a descrição do seguinte problema: “*um triângulo retângulo tem área igual a 7 e seu perímetro é 12 unidades. Encontre o comprimento dos seus lados*”⁴. Para este problema, de acordo com a figura 1 abaixo, chamando de x e y o comprimento dos catetos do triângulo, teríamos as seguintes relações:

Figura 1

Não existem registros da solução do problema, pois ele produz uma equação quadrática que enseja o uso de uma raiz negativa, pois em notação atual, pelo que concluiu Diofanto, seria de se supor que uma equação só teria solução caso $\Delta \geq 0$, ou seja, ele supunha que a solução estivesse ligada à existência de raízes reais.⁵

Posteriormente, os primeiros problemas a requererem o uso dos números complexos foram a resolução das equações de terceiro e quarto graus. As equações de segundo grau, embora apareçam na matemática aproximadamente 1700 anos antes de Cristo e, ocasionalmente, levaram a radicais de números negativos, não

³ Eves, Howard. "Introdução à história da matemática, tradução: Hygino H." *Domingues, São Paulo: Editora da Unicamp* (2004).

⁴ CAMARGO, M., & VRIESMAN, T. C. *A Evolução dos Números Complexos: História e Aplicações*. Artigo online. (2012) p. 5

⁵ Silva, Marcio Antonio. "Da teoria à prática: uma análise histórica do desenvolvimento conceitual dos números complexos e suas aplicações." *Revista Brasileira de História da Ciência* 4.1 (2011): 79-91.

foram elas que fizeram com que os números complexos fossem abordados. Na época, uma equação era desenvolvida para solucionar um problema concreto, assim, se no processo de resolução aparecia uma raiz quadrada de um número negativo, isso simplesmente indicava que o problema inicial não tinha solução.

Em 1545 o matemático italiano Girolamo Cardano (1501 - 1576), em sua principal obra intitulada *Ars Magna*, propôs o seguinte problema: “*Dividir 10 em duas partes de modo que o seu produto seja 40*”. Na tentativa de resolvê-lo, Cardano utilizou a igualdade $(a + bi).(a - bi) = a^2 + b^2$, que o levou a considerar as expressões $(5 + \sqrt{-5})$ e $(5 - \sqrt{-5})$, que modernamente são denominadas por números conjugados na forma $a + bi$, como soluções para o problema. Porém, ele mesmo concluiu que esse problema era impossível de ser resolvido e que essas expressões não tinham nenhum significado.

Cardano já havia se deparado com essas raízes sofisticadas (impossíveis) ao resolver equações de 3º grau. Por exemplo, a equação: $x^3 - 15x - 4 = 0$. Por simples verificação, podemos constatar que $x = 4$ é uma de suas raízes (as outras duas, menos evidentes, são $-2 + \sqrt{3}$ e $2 - \sqrt{3}$). Entretanto, existe uma fórmula para o cálculo de equações do 3º grau do tipo:

$$x^3 + px + q = 0$$

Tal fórmula, denominada de Fórmula de Cardano, é a seguinte:

$$x = \sqrt[3]{\frac{-q + \sqrt{q^2 + \frac{4p^3}{27}}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{-q - \sqrt{q^2 + \frac{4p^3}{27}}}{2}}$$

onde p é o coeficiente do termo que contém x , e q o termo independente. Agora, voltando à equação $x^3 - 15x - 4 = 0$, se tentarmos resolvê-la pela Fórmula de Cardano (onde $p = -15$ e $q = -4$), encontraremos:

$$x = \sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} + \sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$$

Hoje é sabido que uma equação do 3º grau como a do exemplo de Cardano admite pelo menos uma raiz real. Mas para encontrá-las caímos não apenas na extração de raízes quadradas de números negativos, mas também na extração de raízes cúbicas de números de natureza desconhecida até aquele momento. Desse modo, Cardano estava diante de um dilema: ele tinha conhecimento de que, por um lado, $\sqrt{-121}$ não existia e, por outro, que 4 era solução da equação. Cardano não encontrou explicação.

Ou seja, Cardano expõe os métodos de matemáticos como Scipione Del Ferro (1465-1526) e Nicolo Tartaglia (1500-1557) para resolver tais equações. Para que esses métodos fornecessem algumas raízes conhecidas a priori, Cardano precisou operar com raízes quadradas de números negativos segundo as regras usuais da álgebra conhecidas até então, operando com essas raízes como se fossem números. Entretanto, Cardano se mostrou surpreso e incrédulo diante dos fatos, afinal, nessa época nem mesmo os números negativos eram compreendidos com muita clareza. Assim sendo, ele não ousou seguir adiante com o seu uso.

Foi o bolonhês Rafael Bombelli (1530-1579) quem resolveu tal impasse. Seu método baseou-se em uma intuição segundo a qual $\sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}}$ e $\sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}}$ deveriam ser números da forma $a + \sqrt{-b}$ e $a - \sqrt{-b}$, respectivamente. Assim supondo, escreveu:

$$\sqrt[3]{2 + \sqrt{-121}} = a + \sqrt{-b}$$

e

$$\sqrt[3]{2 - \sqrt{-121}} = a - \sqrt{-b}$$

E deduziu que $a = 2$ e $b = 1$, pois:

$$(2 + \sqrt{-1})^3 = 2 + \sqrt{-121}$$

e

$$(2 - \sqrt{-1})^3 = 2 - \sqrt{-121}$$

E assim:

$$x = (2 + \sqrt{-1}) + (2 - \sqrt{-1}) = 4$$

chegando ao resultado esperado.

Raízes quadradas de números negativos continuaram aparecendo nos séculos XVI, XVII, XVIII e não só no estudo de equações algébricas. O que mais perturbava e desafiava o entendimento dos matemáticos era que essas raízes - na época símbolos sem significado - manipuladas de acordo com as regras usuais da Álgebra, forneciam resultados corretos que às vezes não poderiam ser obtidos por outra maneira.

Foi no século XVII, com o domínio da geometria Analítica, o filósofo e matemático Descartes estudou, entre outras coisas, as equações algébricas. Em uma passagem do Discurso do Método, Descartes escreveu a seguinte frase: *“Nem sempre as raízes verdadeiras (positivas) ou falsas (negativas) de uma equação são reais. Às vezes elas são imaginárias”*. Por esse motivo, até hoje o número $\sqrt{-1}$ é chamado de número imaginário, termo que se consagrou juntamente com a expressão “número complexo”.

4.1. A consolidação dos complexos

Outros matemáticos já haviam trabalhado com o assunto, e essa desconfiança com o uso dos números imaginários permaneceu até que Leonhard Euler, dois séculos depois de Cardano, deu-lhe um avanço relevante, deixando pouca coisa a ser descoberta no futuro. Dentre suas contribuições, deu a representação simbólica final da raiz imaginária da unidade negativa, o símbolo i , significando a raiz de -1 . Finalmente, graças a Euler, aprendeu-se a extrair raízes de números complexos, enigma que intrigou Bombelli e tantos outros matemáticos. A combinação que três símbolos: e , π , i , pelos quais Euler é em grande parte responsável, podem ser combinados com os dois inteiros mais importantes, 0 e 1 , na célebre igualdade $e^{\pi i} + 1 = 0$.

Ainda século XVIII, Abraham de Moivre (1667 – 1754) introduziu métodos mais modernos como operações entre números complexos, mas a consolidação dos números imaginários como parte de um sistema que envolvia números com uma parte dita “imaginária” e outra real (ou seja, o conjugado denominado número complexo), só veio em 1797, com um artigo publicado pelo agrimensor dinamarquês Caspar Wessel, que fez a descoberta de que esses números admitem uma representação geométrica. Além disso, Wessel utiliza seus resultados para resolver problemas que envolvem polígonos planos e esféricos, além de demonstrar alguns teoremas já conhecidos da álgebra. Apesar do incontestável pioneirismo de Wessel, o plano complexo também é denominado “Plano de Argand-Gauss”, numa referência aos dois matemáticos que apresentaram artigos posteriores ao de Wessel:

- Jean-Robert Argand, porque escreveu sobre a representação geométrica dos números complexos;
- e Carl Friedrich Gauss, por ter feito uso da geometria dos complexos em suas pesquisas.

Enquanto Gauss imaginava a representação por meio dos pontos de um plano, Wessel e Argand usavam segmentos de reta orientados ou vetores para representá-los. Na verdade, Wessel e Argand. Todos contudo perceberam que, mais do que para representar pontos ou vetores, os números complexos podem ser utilizados para operar algebricamente com eles. Ou seja, os números complexos se constituem na álgebra dos vetores de um plano.⁶

Foi o irlandês William Hamilton, que elucidou a questão algébrica remanescente de que a soma do tipo $a + bi$ contém termos que são entes de espécies diferentes. Foi num artigo de 1833 que Hamilton introduziu a álgebra formal dos números complexos. Estes, segundo sua ideia básica, passavam a ser

⁶ Iezzi, Gelson. *Fundamentos de matemática elementar: complexos, polinômios, equações*. Atual, 2013.

encarados como pares ordenados (a, b) de números reais, além de apresentar a multiplicação de números complexos como é realizada até os dias de hoje.⁷

Durante mais de dez anos Hamilton procurou inutilmente uma regra para definir a multiplicação que gozasse das propriedades algébricas esperadas, ou seja, as mesmas da multiplicação de pares ordenados (a adição não oferecia dificuldades). Um dia, em 1843, ocorreu-lhe que seria preciso buscar quádruplos em vez de ternos e abandonar a comutatividade da multiplicação. Nasceram assim os quatérnions, em que Hamilton depositava grande confiança em sua aplicabilidade. Por essa razão investiu, daí em diante, grande parte de seu tempo para desenvolver a álgebra que criara. Se os resultados não foram os desejados, pelo menos rompera os grilhões da comutatividade na álgebra — sem dúvida um dos grandes avanços da matemática em todos os tempos.⁸

Desde as primeiras tentativas de solucionar equações do 3º e 4º graus até as teorias mais avançadas do campo dos números complexos se passaram aproximadamente 300 anos, como mostra a linha do tempo de seu desenvolvimento na figura 2 abaixo:

Figura 2 – Linha do tempo do desenvolvimento dos complexos

5. O método heurístico de Lakatos

7 CAMARGO, MVP, and VRIESMAN, TC. "A Evolução dos Números Complexos: História e Aplicações." *Artigo online* (2012).

8 Iezzi, Gelson. *Fundamentos de matemática elementar: complexos, polinômios, equações*. Atual, 2013.

Provas e Refutações é escrito como uma série de diálogos ao estilo socrático envolvendo um grupo de estudantes e seu professor que debatem a prova da característica de Euler definida para o poliedro.

É ao longo desse debate que o método heurístico de Lakatos se desenvolve, mas que também é explicitado no apêndice 1 de *Provas e refutações*. Tal método pode ser descrito, grosso modo, nas seguintes etapas⁹:

- 1 - Apresenta-se uma conjectura ingênua (ou primitiva);
- 2 - Apresenta-se uma prova ingênua (ou preliminar);
- 3 - Surgem contraexemplos globais (refutações à conjectura primitiva);
- 4 - Faz-se uma análise crítica da prova a fim de corrigir os defeitos e reformular a conjectura inicial.

Lakatos prossegue e fornece outras etapas que por vezes podem ocorrer:

- 5 - São examinadas outras provas e outros teoremas para verificar se há alguma ligação desses com a prova em questão;
- 6 - Conferem-se as consequências da conjectura original;
- 7 - Abrem-se novos campos de investigação pela ligação do problema original com outros problemas.

O falibilismo se evidencia na tese de que a Matemática informal é falível, isto é, tem falseadores potenciais, como lemas ocultos, contraexemplos, anomalias, etc. Isto é, cada teoria carrega em si a potencialidade de ser falseada por algum resultado obtido nela própria. Dessa maneira, o processo de análise da prova nunca termina e, portanto, o conhecimento matemático está sempre sujeito às revisões e reformulações.

A falibilidade a que Lakatos se refere, diz respeito aos falseadores potenciais (lemas ocultos):

⁹ CARDOSO, Virgínia Cardia. Revisitando o quase empirismo de Imre Lakatos e refletindo sobre a Educação Matemática. *Eventos Pedagógicos*, v. 9, n. 2, p. 822-846, 2018.

“A matemática, este produto da atividade humana, “aliena-se” da atividade humana que a esteve produzindo. Ela se converte num organismo vivo, em crescimento, que adquire certa autonomia da atividade que a produziu; ela revela suas próprias leis autônomas de crescimento, sua própria dialética.

(...) A atividade dos matemáticos humanos, tal como aparece na história é apenas uma tosca concretização da dialética maravilhosa de ideias matemáticas. Mas qualquer matemático, se tiver talento, argúcia, gênio, comunica-se, sente o ímpeto e obedece essa dialética de ideias.

Ora, a heurística se interessa pela dialética autônoma da matemática, e não por sua história, embora ela só possa estudar seu assunto através do estudo da história e da reconstrução racional da história.”¹⁰

5.1. Paralelos entre a heurística de Lakatos e a evolução dos números complexos

Diante do método heurístico de Lakatos, o que podemos notar é que o desenvolvimento dos complexos está concentrado ao longo de todos os passos. Especialmente nos três primeiros passos (conjectura ingênua, prova ingênua e contraexemplos globais), estão associados aos primeiros problemas históricos encontrados pelos matemáticos da antiguidade e da modernidade. A conjectura primeiro surge a partir da observação de um problema concreto, como por exemplo uma equação de 3º grau cuja solução envolve raízes reais mas que para se chegar a ela deve-se operar com os imaginários. Nesse momento, o número imaginário surge como uma entidade, ainda de natureza desconhecida, mas que atende aos requisitos algébricos quando utilizados na busca de soluções. O segundo passo, a prova ingênua, é obtida a partir dos resultados extraídos do uso dos imaginários na solução de tais equações. E o terceiro passo, ainda que não seja exatamente uma refutação ou contraexemplo, se associa à impossibilidade de se assumir uma raiz de número negativo como parte de um processo algébrico, algo que era inclusive considerado uma anomalia.

¹⁰ Lakatos, I. (2015). Proofs and refutations: The logic of mathematical discovery. Cambridge university press. - p. 155

Mas todos demais passos do método lakatosiano parecem reproduzir o processo de descoberta e desenvolvimentos dos complexos ao longo da história. Vejamos:

“Passo 5 - São examinadas outras provas e outros teoremas para verificar se há alguma ligação desses com a prova em questão;”

A história demonstra que vão surgindo outras aplicações em que a utilização dos complexos não mais somente como um artifício algébrico, mas também como parte integrante e uma ampliação da própria álgebra.

“6 - Conferem-se as consequências da conjectura original;”

Aqui, os complexos confirmam as conjecturas iniciais e são paulatinamente validados como sendo, de fato, uma classe diversa de números.

“7 - Abrem-se novos campos de investigação pela ligação do problema original com outros problemas.”

Esse passo é um grande acerto de Lakatos. Os complexos se desdobraram em uma série de aplicações e áreas de conhecimento na Matemática, que não só reforçam o entendimento dos passos 5 e 6, como servem de confirmação final de todas as conjecturas iniciais.

Cardoso (2018) diz:

“Assim como a ciência empírica, a ciência quase-empírica é um sistema dedutivo no qual a falsidade dos resultados refluí para o restante do sistema. Formulam-se hipóteses que podem ser ou não falseadas pela experiência. Quando não são falseadas, então não podemos dizer que temos a teoria “verdadeira”, mas sim que temos a melhor teoria por enquanto.”¹¹

¹¹ Cardoso, Virgínia Cardia. "Revisitando o quase empirismo de Imre Lakatos e refletindo sobre a Educação Matemática." *Eventos Pedagógicos* 9.2 (2018): 822-846.

Lakatos, também nesse sentido, e em divergência ao formalismo matemático do método euclidiano (baseado em teses e axiomas que se sobrepõem de modo rígido), afirma:

“(...) o desenvolvimento de uma teoria quase-empírica é muito diferente [da teoria euclidiana]. Começa com problemas seguidos de soluções ousadas, depois por testes severos, refutações. O veículo do progresso são especulações ousadas, críticas, controvérsias entre teorias rivais, mudanças de problemas. A atenção está sempre focada nas fronteiras obscuras. Os slogans são crescimento e revolução permanente, não fundamentos e acúmulo de verdades eternas.”¹²

O método de provas e refutações e sua conexão com a história dos números complexos reforçam o quase-empirismo da Matemática denotado por Lakatos. Partindo da busca de soluções para problemas concretos, como a de solucionar equações polinomiais, surge a necessidade de se operar com raízes negativas, pois inevitavelmente elas apareciam durante o processo. A seguir, as raízes negativas são utilizadas formalmente, e dentro das regras da álgebra, como artifício para solução de problemas. Posteriormente, há a descoberta de que raízes negativas representam uma nova classe de números e sua formalização é concretizada. Finalmente, surgem novas aplicações para os complexos, além de todo um novo campo de conhecimento. O que se verifica, portanto, é que o movimento de descoberta, provas e verificações que a heurística lakatosiana abarca, esteve presente em todo o longo processo com que se deu o desenvolvimento dos complexos.

De acordo com o artigo de Eduard Glas: *Fallibilism and the use of history in mathematics education*¹³, no modelo falibilista, qualquer desenvolvimento matemático parte de uma situação-problema, neste caso um enigma conceitual. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, os números complexos não foram introduzidos na matemática para fornecer soluções imaginárias para equações quadráticas com discriminantes negativos. De fato, tais equações simplesmente não

¹² LAKATOS, Imre. A renaissance of empiricism in the recent philosophy of mathematics. *The British Journal for the Philosophy of Science*, v. 27, n. 3, p. 201-223, 1976. p. 207

¹³ GLAS, Eduard. Fallibilism and the use of history in mathematics education. *Science & Education*, v. 7, n. 4, p. 361-379, 1998.

têm solução (ao menos não no domínio dos números reais), porém não há nada particularmente problemático nisso. Os problemas conceituais que levaram à introdução dos números imaginários e complexos surgiram no campo das equações cúbicas, onde os cálculos com esses “números impossíveis” se mostraram indispensáveis até mesmo para encontrar as soluções perfeitamente reais.

6. Conclusão

A ideia deste trabalho foi cotejar os fatos históricos e as etapas do desenvolvimento da teoria dos complexos com o método heurístico presente na obra *Provas e refutações*. Para tanto, farei uso de um trecho da conclusão do artigo de Glas, referido nessa seção, que aborda o aspecto falibilista do desenvolvimento de teorias matemáticas utilizando como exemplo a história da descoberta e do desenvolvimento da teoria dos números complexos (artigo este que também está nas referências para esse trabalho):

"A justificativa para estender o conceito de número para além dos limites do domínio dos números reais foi a indispensabilidade metodológica dos imaginários. Muitas relações essenciais de fecundidade unificadora, generalizadora e solucionadora de problemas não poderiam ser estabelecidas sem eles. Nos séculos XVII e XVIII, importantes relações foram descobertas aplicando as regras ordinárias da álgebra sem se preocupar muito com o significado possível (ou a falta de significado) das expressões assim obtidas."¹⁴

Ou seja, os primeiros matemáticos não tinham uma compreensão do porquê os números resultantes de raízes negativas funcionavam nas resoluções de equações polinomiais. Entretanto, isso não os impedia de usá-las como um artifício que, ao final das soluções, estavam dentro das regras da aritmética e não as burlava. Continua Glas:

“Embora pudesse aparentemente ser uma mera questão de sucessão mecânica do uso de funções em um sistema de signos sem sentido, esse modo de proceder era de

14 GLAS, Eduard. Fallibilism and the use of history in mathematics education. *Science & Education*, v. 7, n. 4, p. 361-379, 1998.

fato severamente restringido pela exigência de que os resultados tivessem que ser consistentes entre si e compatíveis com as leis já aprovadas da álgebra real.

Assim, a exploração do campo dos números complexos procedeu de uma maneira quase experimental, semelhante à ciência, estendendo conceitos e operações além de seu escopo e alcance originais, e testando as tentativas de extensões pelas exigências acima mencionadas de consistência e compatibilidade com as propriedades estabelecidas do domínio original - da mesma forma que as extensões propostas de teorias científicas são testadas por exigências de consistência e compatibilidade com resultados 'observacionais' de nível inferior.”

“(…) A característica de um modo de procedimento quase empírico é que os princípios básicos são introduzidos quase a posteriori, para fornecer explicações e esclarecimentos mais profundos de *insights* informais obtidos por meio de 'tentativas e testes'.”¹⁵

15 GLAS, Eduard. Fallibilism and the use of history in mathematics education. *Science & Education*, v. 7, n. 4, p. 361-379, 1998.